

TALABA-QIZLAR SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA SPORTNING O‘RNI

Qurbonov G‘ayrat Rejabaliyevich

Farg‘ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184013>

Hozirgi kundagi talabalarimizda, yoshlarimizda, jamiyatimizning barcha azolarida sportni o‘rni rivojlantirish manaviyati asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Bu yo‘nalishni O‘zbekistondagi sport turlarining rivojlanishiga ko‘chirganda, har bir sport turidan xotin – qizlardan ham yetuk sportchilar va mutaxassislar yetishib chiqishi uchun manaviy muhitning yaratilishi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu yo‘nalishni olib boruvchi mutasadi mansabdorlarning faoliyatini rivojlantirish kerak bo‘ladi. O‘zbekistonda hozirgi kunda xotin-qizlar sportining rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar berilayotganligini hisobga olib, bu yo‘nalishning manaviyatini ham shakllantirish kerak bo‘ladi. Qizlar sportini rivojlantirish uchun ularning jamiyatdagi o‘rnini, oiladagi vazifasini, qadriyatlarimizdagi ularga bo‘lgan munosabatlarini hisobga olishga to‘g‘ri keladi. Sport turlari bilan shug‘ullanuvchi qizlarimiz bu faoliyatga bo‘lgan manaviyatini shakllantirishda oilaning, maktabning, mahallaning o‘rnini aniqlashga to‘g‘ri keladi. Sport turlaridan natija ko‘rsatish maqsadida qizlarimiz umrining ko‘p qismini sport mashg‘ulotlariga bag‘ishlashga to‘g‘ri kelmoqda va bu narsa manaviyatimizdagi oila qurish davrini orqaga surishga olib kelmoqda.

Qizlarimizning natijasi ularning 24-25 yoshlariga to‘g‘ri kelishi mumkin. Sport musobaqalaridagi ishtiroki ham shu yoshlarga to‘g‘ri kelmoqda. Turmush tarzimiz degan tushunchaga bizning mamlakatimizga xos bo‘lgan milliy xususiyatlarning kirini mutaxassislarimiz bilishlari va jismoniy mashg‘ulotlarni olib borishda ulardan to‘g‘ri foydalanishlari kerak bo‘ladi. Ular sirasiga — oilaga bo‘lgan muqaddas munosabat, diniy bag‘rikenglik, tarbiya jarayonida milliy va umuminsoniy ma‘naviy qadriyatlar, urf-odatlar, an‘analarga asoslanish, milliy g‘oya va milliy mafkura, demokratik tamoyillar va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga asoslangan, umumbashariy va milliy tafakkur asosidagi dunyokarashni shakllantirish, «Kuchli davlatdan kuchli fukdrolik jamiyati sari» g‘oyasining oilada tarbiyalashda xotin-qizlar ishtirokining kuchliligi hozirgi jamiyatimizning asosiy yo‘nalishlaridan biridir.

Cog‘lom turmush tarzini rivojlantirish tizimi tuzilishi murakkab bo‘lib, u turli vazirliklar, nodavlat tashkilotlari, ta‘lim muassasalari va boshqalardan iboratdir, Cog‘lom turmush tarzini rivojlantirishda alohida mas‘uliyat o‘zbeklarning milliy kadriyatlaridan biri bo‘lgan «Mahalla» zimmasiga ham yuklatiladi. Sir emas, inson faoliyatining o‘ziga xos jihatlaridan biri shuki, u maqsadga qaratilgan bo‘ladi, ya‘ni inson o‘z borlig‘ini, oddiy tilda aytganda tirikchiligini amalga oshirish uchun nimalarni xoxlashini dastlab ideal model sifatida, ya‘ni xayolidagi orzu-havaslar sifatida tasavvur etadi. Inson bu dunyoga nafaqat yashab qolishi, o‘zligini anglash zarurati orqaligina mansub bo‘lmasdan, balki dunyoni “o‘ziga moslashtirish”ni o‘zlashtirishi nuqtai-nazaridan ham munosabatga kirishadi. Jismoniy tarbiya va sport shubhasiz umumbashariy madaniyat qadriyatlaridan biri bo‘lib hisoblanadi, zero u insonning dunyodagi o‘rnini mustahkamlashi uchun xizmat qiladi.

Bugun yurtimizda sportni rivojlantirishning o‘ziga xos infra tuzilmasi shakllandi. Ayniqsa, bolalar va xotin-qizlar sportini rivojlantirishga qaratilayotgan e‘tibor tufayli Vatanimiz bayrog‘ini baland ko‘tarayotgan sportchilarimizning jismoniy, texnik va ruhiy tayyorgarligini

yuksakligini jahon sport jamoatchiligi e'tirof etmoqda. Ayni paytda mamlakatimizda sportni ommaviylashtirish va rivojlantirishning mustahkam huquqiy asoslari yaratilgan. Bu yo'nalishdagi Osiyo va jahon musobaqalarida mamlakatimiz xotin- qizlari ham katta yutiq'larga erishayotganliklarini alohida ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Xotin-qizlar mavqeini ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy muhofazalash, ularning davlat va jamiyat qurilishidagi faolligini oshirish, onalik va bolalikni tibbiy va ijtimoiy himoya qilish, ayollar salomatligini asrash davlat siyosatining bosh ustuvor yunalishlaridan bo'lib, xotin-kizlar salomatligi, ularning ma'naviy va ruhiy kamolotini ta'minlash bilan bog'lash bo'lgan barcha jihatlar ayollarimizda sog'lom turmush tarzi shakillantirishda oila, maxalla va barcha turdagi o'quv yurtlarining nufuzini doimiy ortirib borish kerak bo'ladi.

Yurtboshimiz har bir kishi "O'zining salomatligi xaqida shaxsan g'amxo'rlik qilib borish madaniyatini yoshlikdan, oila, maktab, maxalla, sog'liqni saqlash tizimi, jismoniy tarbiya va sportning ko'magida singdirish kerak", deb bejiz aytmagan. Ana shundagina Davlatimiz rahbarining "Sog'lom, bilimli va fidoyi farzandlari bo'lgan xalq albatta o'zining kelajagini barpo etadi", degan ko'rsatmasi amaliy ifodasini topadi. Mamlakatimizda xotin -qizlar sportini ommalashtirish jarayonida yosh qizlarimizning jismoniy tayyorgarligini oshirish bilan bir qatorda, ulardagi halollik o'zaro hurmat – ehtirom, bag'rikenglik, maqsad sari intiluvchanlik kabi yuksak ma'naviy fazilatlarini asosida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratishimizga to'g'ri keladi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlaymizki, xotinqizlarmizning sog'lom bo'lishlari va o'zlaridan sog'lom zuriyot qoldirib tarbiyalashlari uchun sog'lom bo'lishlari va sog'lom turmush tarzi asoslarini egalashga dolimiy etibor berishlari jamiyat oldidagi asosiy vazifa bo'lishi kerak deb hisoblaymiz.

References:

1. Khasanov, A. T., Kurbanov, G. R., & Mamatov, U. E. (2022). Experimental substantiation of efficiency accented physical education classes students of the faculty of "Military education". INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(10), 157-164.
2. Rejapovich, K. G. (2021). Issues of formation of physical work ability and its functional components in young volleyball players. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 2, 27-30.
3. Qurbonov, G. (2022). Development of physical working capacity and its functional components in young volleyball players.
4. Kurbanov, G., Qurbanali, S., & O'tkir, R. (2023). VOLLEYBALL OUTDOOR GAMES. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 12, 62-71.
5. Маматов, У., & Курбанов, Ф. (2023). МОРАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА НАЧИНАЮЩИХ САМБИСТОВ К БОРЬБЕ ЛЁЖА. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 570-573.
6. Qurbonov, G. A., & Mamatov, U. (2023). VOLLEYBALL GAME TECHNIQUE AND ITS RULES. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 86-88.
7. Rejapovich, Q. G. (2022). VOLEYBOL O'YINIGA DASTLABKI O'RGATISH VA UNING MOHIYATI. Ta'lim fidoyilari, 28, 30-36.
8. Qurbonov, G. (2023). VOLEYBOLCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIKDA HARAKAT

FAOLIYATLARIGA O'RGATISH. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(30), 138-143.

9. Qurbonov, G., & Redjapov, O. (2023). BO 'LAJAK VOLEYBOLCHILARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHNING FUNKSIONAL AHAMIYATI. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(31), 39-43.

10. Agzamovich, M. A. (2021). Monitoring of the Motor Readiness of the Students of the National Guard Courses. European Journal of Research Development and Sustainability, 2(12), 108-110.

11. Avazbek, M. (2022, October). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ МУАССАСАЛАРИДА НАРАКАТЛИ О'YINLARNI TASHKILLASHNING DIDAKTIK PRINTSIPLARI. In E Conference Zone (pp. 32-44).

12. Mekhmonov, R. (2022). MONITORING OF THE INFLUENCE OF HYPODYNAMIC FACTORS AND PHYSICAL PREPARATION OF STUDENTS. Журнал иностранных языков и лингвистики, 6(6), 11-20.

13. Маматов, А. А. (2023). ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Gospodarka i Innowacje., 32, 40-43.

14. Aagzamovich, M. A. (2023). О 'QUVCHILAR SALOMATLIGIDA MILLIY НАРАКАТЛИ О 'YINLARNING O 'RNI. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(31), 8-13.

15. Агзамович, М. А. (2023). ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

16. Маматов, А. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(7), 379-384.